

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 664.761

КРАСНОЖОН С.В.
ПІДДУБНИЙ В.А.

Інноваційні технології по одержанню цукрових сиропів на основі соків ягід та фруктів

Предмет дослідження – запропонована методика щодо оцінки енергетичного потенціалу оброблюваного середовища, який визначається за допомогою зниження тиску в системі нижче рівня, за якого має місце адіабатне утворення парової фази.

Мета статті – провести аналіз впливів вакуумного оброблення сировини рослинного походження на режими наступної соковіддачі, оцінити потенціал впровадження нових конструкційних матеріалів.

Методологія проведення роботи – експериментальні дослідження проводили з використанням сучасних стандартних і загальноприйнятих методів: технічні, мікроскопічні, спектрофотометричні, математичного та теоретичного моделювання, статистичні.

Результати роботи – експериментальні дослідження стосувалися ягідної і овочевої сировини і їх кінцевою метою було створення нових харчових композицій. У зв'язку з останнім було одержано оцінку сукупності процесів вакуумної обробки і осмомолекулярної дифузії.

Висновки – енергетичний потенціал оброблюваного середовища визначається його температурою і теплоємністю. Технологічний і термодинамічний прояв такого потенціалу має місце за зниження тиску в системі нижче рівня, за якого має місце адіабатне утворення парової фази

Ключові слова: вакуумна обробка, сировина, виробництво, технологічні процеси, моделювання, витрати.

КРАСНОЖОН С.В.
ПОДДУБНЫЙ В.А.

Инновационные технологии получения сахарных сиропов на основе соков ягод и фруктов

Предмет исследования – предложена методика оценки энергетического потенциала обрабатываемых объектов, которая определяется при помощи снижения давления в системе ниже уровня при котором происходит адіабатное образование паровой фазы.

Цель статьи – провести анализ влияния вакуумной обработки сырья растительного происхождения на режим сокоотдачи, оценить потенциал внедрения новых конструктивных материалов.

Методология проведения работы – экспериментальные исследования проводили с использованием современных стандартных и общепринятых методов: технических, микроскопических, спектрофотометрических, математического и теоретического моделирования, статистические.

Результаты работы – экспериментальные исследования касались ягодной и овощной продукции и их конечной целью было создание новых пищевых композиций. В связи с этим была получена оценка совокупности процессов вакуумной обработки и осмомолекулярной диффузии.

Выводы – энергетический потенциал обрабатываемого сырья определяется его температурой и теплоемкостью. Технологические и термодинамические проявления такого потенциала возможны при снижении давления ниже уровня при котором создается адиабатная паровая фаза.

Ключевые слова: вакуумная обработка, сырье, производство, технологические процессы, моделирование, затраты.

KRASNOZHON S.V.
PIDDUBNIY V.A.

Innovative technologies for producing sugar syrups based on berry and fruit juices

The subject of research: a method is proposed for assessing the energy potential of the processed objects, which is determined by reducing the pressure in the system below the level at which the adiabatic formation of the vapor phase occurs.

The purpose of the article: to analyze the effect of vacuum processing of raw materials of plant origin on the regime of sap recovery, to assess the potential for the introduction of new structural materials.

The methodology of the work: experimental studies were performed using modern standard and conventional methods of technical, microscopic, spectrophotometric, mathematical and theoretical.

Results of the work: experimental studies concerned berry and vegetable products and their ultimate goal was the creation of new food compositions. In this regard, an estimate was obtained for the totality of vacuum treatment and osmomolecular diffusion processes.

Conclusions: the energy potential of the processed raw material is determined by its temperature and heat capacity. Technological and thermodynamic manifestations of such a potential are possible when the pressure drops below the level at which an adiabatic vapor phase is created.

Keywords: vacuum treatment, raw materials, production, technological processes, modeling, costs.

Постановка проблеми. Побудова кожного виробничого циклу має своїм підґрунтям технологічний процес або сукупність технологічних процесів, в яких здійснюється взаємодія і перетворення матеріальних потоків при затратах і перетвореннях енергії. Для харчових виробництв характерною є сукупність апаратних і машинних технологічних процесів. Апаратним технологічним процесам відповідають технології, в яких за рахунок силових, теплових, електричних, магнітних, звукових впливів відбуваються теплообмінні, масообмінні, фізико–хімічні, біохімічні та інші перетворення. Перебіг процесів відбувається в спеціальному обладнанні, яке відноситься до апаратів. Характерною ознакою апарата є наявність реакторного простору або робочої камери.

Трансформації сировинних потоків в апаратах здійснюється за певних умов і термодинамічних

параметрів, а швидкість їх перебігу визначається сукупністю технологічних вимог, що в кінцевому результаті визначає пропускну здатність або продуктивність апарата.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідники [1, 3] вважають, що Побудова кожного виробничого циклу має своїм підґрунтям технологічний процес або сукупність технологічних процесів, в яких здійснюється взаємодія і перетворення матеріальних потоків при затратах і перетвореннях енергії. Для харчових виробництв характерною є сукупність апаратних і машинних технологічних процесів. Апаратним технологічним процесам відповідають технології, в яких за рахунок силових, теплових, електричних, магнітних, звукових впливів відбуваються теплообмінні, масообмінні, фізико–хімічні, біохімічні та інші перетворення [4]. Перебіг процесів відбувається

ся в спеціальному обладнанні, яке відноситься до апаратів. Трансформації сировинних потоків в апаратах здійснюється за певних умов і термодинамічних параметрів, а швидкість їх перебігу визначається сукупністю технологічних вимог, що в кінцевому результаті визначає пропускну здатність або продуктивність апарата.

Мета статті. Узагальнення оцінки енергетичних потенціалів матеріальних потоків, можливостей ефективного використання на основі оцінки впливів вакуумного оброблення сировини рослинного походження на загальний відгук вакуумування і режими наступної соковіддачі.

Виклад основного матеріалу. Інтенсивність перебігу процесів хімічних, біохімічних, фізичних перетворень, тепло- та масообмінних процесів, механічних переміщень, фазових переходів, деструкції матеріалів, синтезу речовин тощо у своїй основі мають за підґрунтя рушійні фактори, які у свою чергу відображують енергетичний потенціал перетворень. Саме на шляху концентрування енергій високих потенціалів здійснено розробки на основі високо- і надвисокочастотних електромагнітних ударів, дискретно-імпульсних перетворень на основі швидкоплинних трансформацій теплової енергії, енергій високих тисків і генерування рідинних струменів високих енергій [1–3], нанотехнологій, гідравлічних ударів тощо. Всі названі тут технології мають різну глибину у часі становлення і використання, проте на можливість поширення ідеї концентрування енергетичних потенціалів вказує зовсім нова пропозиція, що стосується насичення рідинних середовищ або вологовмістких середовищ легкорозчинними інертними газами. Стосовно харчових технологій цій подвійній умові найкращим чином відповідає діоксид вуглецю, що знайшло своє відображення в розробках співробітників Національного університету харчових технологій [189, 190]. Дискретно-імпульсні технології традиційно пов'язані з термодинамічними переходами і режимами адіабатного кипіння середовищ [4–6] і вони стосуються різних галузей харчової промисловості.

Значна кількість продуктів харчування і напоїв відносяться до розчинів. Останні мають важливе значення в існуванні біологічних систем, оскільки живлення біологічних об'єктів здійснюється переведенням компонентів харчування в розчинний стан [7,8]. Стосовно розчинів особлива увага приділяється явищу осмосу, а осмотичні тиски

клітинного соку представників рослинного світу на границі з водою лежать в межах 0,4...2,0 МПа. Співвідношення осмотичних тисків середовища і клітинного соку визначає напрямок дифузійних потоків. У зв'язку з цим додавання цукру у середовище, що пройшло вакуумну обробку, створює поле підвищеного осмотичного тиску по відношенню до «твердої» фази, наслідком чого є активна втрата останньої вологи. За певних співвідношень сировини рослинного походження (ягід або фруктів) і цукру можливим є повне розчинення цукру і одержання сиропів. Зустрічні дифузійні потоки приводять в кінцевому результаті до одержання аналогів цукатів, які являють собою комбінації залишків сировини з цукровими сиропами.

Дослідами встановлена можливість одержання сиропів і аналогів цукатів з вмістом сухих речовин від 70 до 80 %. Це означає, що за показником осмотичного тиску така продукція забезпечує бактеріостатичні ефекти.

Важливим показником запропонованої технології є та обставина, що одержання продукції здійснюється без теплової обробки, що гарантує збереження в ній вітамінних комплексів та інших біологічно цінних речовин. Особливе значення вона може мати щодо ягідної продукції, яка має обмежені терміни переробки і зберігання.

Експериментальними дослідженнями визначалася доцільність у послідовності виконання операцій, яка мала два варіанти. За першим варіантом цукор додавався у подрібнену сировину, після чого здійснювалася вакуумна обробка, а за другим варіантом випереджала вакуумна обробка. При цьому встановлені деякі особливості реакції середовища на вказані відмінності. Так визначено, що вакуумування сумішей кавуна, лимонів, слив та аличі з цукром супроводжується активним піноутворенням, що змушує обмежувати глибину вакуумування. У зв'язку з цим пропонується цукор до вказаних середовищ додавати після вакуумної обробки.

Вакуумування сировини з яблук, груш, ананасів здійснювалося з попереднім додаванням цукру. За останньої умови вакуумна обробка здійснюється після фасування продукції.

Досліджувалися два варіанти по використанню типорозмірів і видів тари. За використання стандартних пакетів, призначених для вакуумного пакування продукції, після відсмоктування парогазової суміші здійснюється герметизація па-

кета, а після розгерметизації вакуумної камери продукція в пакеті підлягає ударній дії атмосферного тиску і переходить до об'ємного напруженого стану в режимі стискання. Очевидно, що за таких умов має підсилюватися режим соковіддачі на додаток до осмомолекулярної дифузії.

Якщо на наступному етапі розташувати загерметизований пакет у вакуумній камері, то система з вказаних елементів перейде до нового стану рівноваги, а наступна розгерметизація камери означатиме нову ударну дію на об'єкти в упаковці. Вказана послідовність дій покладена в основу технології, яка запатентована.

Існування рідинної фази соку–сиропу в герметизованому пакеті супроводжується утворенням парової фази, наслідком чого тиск в пакеті зростає, кінцеве значення якого визначається параметрами термодинамічної рівноваги. У зв'язку з цим дія зовнішнього тиску на продукцію в пакеті зменшується і подальший масообмін визначається осмомолекулярною дифузією.

Другий варіант фасування і вакуумної обробки продукції стосувався скляних банок з використанням кришок «твіст–офф». При цьому за рахунок спеціальної технології досягалася можливість вакуумування з програмованою витримкою продукції у часі і герметизації її в завакуумованому стані.

З врахуванням консервувальних властивостей розчинів цукру для одержання глюкозно–фруктозних сиропів на основі природних соків ягід здійснюється приготування сумішей ягідно–сокової фракції з цукром у наведених нижче співвідношеннях:

малина	1 : 1,25;
полуниця	1 : 1,20;
смородина	1 : 1,1...1,2;
чорниця	1 : 1,15;
виноград	1 : 1,25;
черешня	1 : 1,20.

Додавання 0,3 % лимонної кислоти забезпечує інверсію сахарози і підвищення загального осмотичного тиску середовища.

Результати подовжених у часі спостережень вказують на можливість стабілізації якісних і енергетичних показників продукції.

Висновки

Матеріальні потоки в технологіях харчових виробництв одночасно є носіями хімічної, теплової, кінетичної, потенціальної енергій, енергії утво-

рення між фазної поверхні тощо. Показано можливість використання процесів вакуумування вологовмістких потоків похідних ягідної, фруктової і овочевої сировини для інтенсифікації масообмінних процесів і розробки нових технологій і нових видів продуктів харчування. Саме завдяки розвитку та використанню інновацій сьогодні значна частина підприємств звертає увагу спеціалістів до зниження питомих енергетичних і матеріальних витрат, які підвищують конкурентну здатність, зменшують екологічний тиск, підвищують рентабельність виробництва.

Список використаних джерел

1. Піддубний В.А. Наукові основи і апаратурне оформлення перехідних процесів харчових і мікробіологічних виробництв. Автореф. дис. на здобуття ступеня д.т.н. – К.: 2008. – 47 с.
2. Логвін В.М. Наукові основи та розроблення високоефективних технологічних процесів очищення дифузійного соку. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. – К.: НУХТ. – 2006. – 47 с.
3. Elleuch, M., Bedigian, D., Roiseux, O., Besbes, S., Blecker, C., Attia, H. Dietary fibre and fibre-rich by-products of food processing: Characterisation, technological functionality and commercial applications: A review [Text] / M. Elleuch, D. Bedigian, O. Roiseux, S. Besbes, C. Blecker, H. Attia // Food Chemistry. – 2011. – Vol. 124 (2). – P. 411–421 // <http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.06.077>.
4. Careche, M., Luten, J.B., Kole, A., Schelvis, R., et al. Developing functional seafood products [Text] / M. Careche, J.B. Luten, A. Kole, R. Schelvis, F. Saura-Calixto, O.E. Scholten, M.E. Diaz-Rubio, M.A.J. Toonen, E. Schram, A.J. Borderias, I. S6nchez-Alonso, P. Carmona, I. S6nchez-Gonzalez, T.R. Gormley, J. Oehlenschl6dger, S. Mierke-Klemeyer, E.O. Elvevoll, M. Leonor Nunes, N. Bandarra, I. Stoknes, E.H. Larsen, et al. // Improving Seafood Products for the Consumer. – 2008 – P. 331–362.
5. Borderias, A.J., P6rez-Mateos, M., S6nchez-Alonso, I. New applications of fibres in foods: Addition to fishery products [Text] / A.J. Borderias, M. P6rez-Mateos, I. S6nchez-Alonso // Trends in Food Science & Technology. – 2005. – Vol. 16 (10). – P. 458–465.
6. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tifs.2005.03.011>
7. Borderias, A.J., P6rez-Mateos, M., S6nchez-Alonso, I. Fibre-enriched seafood [Text] / A.J. Borderias, M. P6rez-Mateos, I. S6nchez-Alonso // Fibre-Rich and Wholegrain Foods. Food Science, Technology and Nutrition. – 2013. – P. 348–368.

8. Careche, M., Borderñas, A.J., Sónchez–Alonso, I., Lund, E.K.. Functional seafood products [Text] / M. Careche, A.J. Borderñas, I. Sónchez–Alonso, E.K. Lund // Food Science, Technology and Nutrition. – 2011. – P. 557–581.

9. Verstraeten, S. V. Antioxidant and membrane effects of procyanidin dimers and trimers isolated from peanut and cocoa [Text] / S. V. Verstraeten, J. F. Hammerstone, C. L. Keen, C. G. Fraga, P. I. Oteiza // J. Agric. Food Chem. – 2005. – X253. – P. 5041–5048.

References

1. Piddubnyy V.A. Naukovi osnovy i aparaturne oformlennya perekhidnykh protsesiv kharchovykh i mikrobiolohichnykh vyrobnytstv. Avtoref. dys. na здobuttya stupenya d.t.n. – K.: 2008. – 47 s.

2. Lohvin V.M. Naukovi osnovy ta rozroblennya vysokoefektyvnykh tekhnolohichnykh protsesiv ochyshchenya dyfuziynoho soku. Avtoref. dys. na здobuttya naukovooho stupenya d.t.n. – K.: NUKhT. – 2006. – 47 s.

3. Elleuch, M., Bedigian, D., Roiseux, O., Besbes, S., Blecker, C., Attia, H. Dietary fibre and fibre–rich by–products of food processing: Characterisation, technological functionality and commercial applications: A review [Text] / M. Elleuch, D. Bedigian, O. Roiseux, S. Besbes, C. Blecker, H. Attia // Food Chemistry. – 2011. – Vol. 124 (2). – P. 411–421 // <http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.06.077>.

4. Careche, M., Luten, J.B., Kole, A., Schelvis, R., et al. Developing functional seafood products [Text] / M. Careche, J.B. Luten, A. Kole, R. Schelvis, F. Saura–Calixto, O.E. Scholten, M.E. Diaz–Rubio, M.A.J. Toonen, E. Schram, A.J. Borderias, I. Sónchez–Alonso, P. Carmona, I. Sónchez–Gonzalez, T.R. Gormley, J. Oehlenschläger, S. Mierke–Klemeyer, E.O. Elvevoll, M. Leonor Nunes, N. Bandarra, I. Stoknes, E.H. Larsen, et al. // Improving Seafood Products for the Consumer. – 2008 – P. 331–362.

5. Borderñas, A.J., Pírez–Mateos, M., Sónchez–Alonso, I. New applications of fibres in foods: Addition to fishery products [Text] / A.J. Borderñas, M. Pírez–Mateos, I. Sónchez–Alonso // Trends in Food Science & Technology. – 2005. – Vol. 16 (10). – P. 458–465.

6. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tifs.2005.03.011>

7. Borderñas, A.J., Pírez–Mateos, M., Sónchez–Alonso, I. Fibre–enriched seafood [Text] / A.J. Borderñas, M. Pírez–Mateos, I. Sónchez–Alonso // Fibre–Rich and Wholegrain Foods. Food Science, Technology and Nutrition. – 2013. – P. 348–368.

8. Careche, M., Borderñas, A.J., Sónchez–Alonso, I., Lund, E.K.. Functional seafood products [Text] / M. Careche, A.J. Borderñas, I. Sónchez–Alonso, E.K. Lund // Food Science, Technology and Nutrition. – 2011. – P. 557–581.

9. Verstraeten, S. V. Antioxidant and membrane effects of procyanidin dimers and trimers isolated from peanut and cocoa [Text] / S. V. Verstraeten, J. F. Hammerstone, C. L. Keen, C. G. Fraga, P. I. Oteiza // J. Agric. Food Chem. – 2005. – X253. – P. 5041–5048.

Дані про авторів

Красножон Світлана Володимирівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

e–mail: svelte@ukr.net

Піддубний Володимир Антонович,

д.т.н., професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно–економічного університету

e–mail: profpod@ukr.net

Данные об авторах

Красножон Светлана Владимировна,

к.э.н., доцент, доцент кафедры корпоративных финансов и контролинга ГВУЗ Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

e–mail: svelte@ukr.net

Поддубный Владимир Антонович,

д.т.н., профессор, профессор кафедры технологии и организации ресторанного хозяйства ГВУЗ Киевский национальный торгово–экономический университет

e–mail: profpod@ukr.net

Data about the authors

Svitlana Krasnozhon,

candidate of economics, associate professor of department of corporate finance and controlling Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

e–mail: svelte@ukr.net

Volodimir Piddubniy,

doctor of engineering, professor, professor department of technology and organization of Restaurant Industry Kyiv National Trade and Economics University

e –mail: profpod@ukr.net